

Un modello termomeccanico di applicabilità generale basato su una nuova formulazione del primo principio della termodinamica

SOMMARIO: Sono addotti ulteriori argomenti a sostegno della nuova formulazione del primo principio della termodinamica introdotta in [1] ed è individuato un modello termomeccanico di applicabilità generale al mezzo continuo, basato su tale formulazione e su nuovi modelli per la dinamica e l'attrito del punto materiale, costituito da un sistema alle derivate parziali, di primo ordine e secondo grado, e definito eulerianamente nello spazio (x, y, z, t) . La completa generalità formale e la possibilità di notevole semplicità applicativa, possono costituire una sorprendente novità nel vasto panorama di molteplici modelli parziali o molto complessi del mezzo continuo. È inoltre notevole l'aver individuato nel solo attrito la unica causa della irreversibilità di secondo principio.

A THERMOMECHANICAL MODEL OF GENERAL APPLICABILITY BASED ON A NEW FORMULATION OF THE FIRST LAW OF THERMODYNAMICS

ABSTRACT: Further arguments are produced as support of the new formulation of first law of thermodynamics introduced in [1] and a thermomechanical model of general applicability for continuous media is characterized, based on such formulation and on new models for material point dynamics and friction, composed by partial differential system, of first order and second degree, in space (x, y, z, t) with eulerian position. The complete formal generalization and the possibility of remarkable simplicity of application, can constitute an important information in the vast panorama which includes many partial or often very complex models of continuous media. Furthermore is notable the identification of the friction as the only cause of irreversibility of second law.

1. INTRODUZIONE

Un sistema fisico (SF) è in generale un oggetto dello spazio quadrimensionale (O, x, y, z, t) , intendendo con (O, x, y, z) un sistema di riferimento cartesiano inerziale, e con t la coordinata temporale misurata relativamente allo zero convenzionale. Nel seguito si pone più sinteticamente $(O, x, y, z, t) = (O, R', t)$, usando l'apice per distinguere le grandezze vettoriali da quelle scalari, essendo $R' = x'ex' + y'ey' + z'ez'$, con ex', ey', ez' i versori sugli assi ortogonali, e misurando con z la verticale atmosferica.

La osservazione di un SF può essere di tipo 'lagrangiano', nel senso che la zona quadrimensionale che individua tale SF varia nelle quattro dimensioni (QD), o di tipo 'euleriano' nel senso che tale zona varia nella sola dimensione temporale. La derivata in dt di una grandezza definita in uno spazio a QD può essere fatta in una posizione euleriana (derivata 'locale') o in una posizione lagrangiana (derivata 'sostanziale'), essendo possibile esprimere la seconda in funzione della prima per mezzo di note relazioni, che pertanto legano i due tipi di osservazione.

Un SF interagisce in generale con l'ambiente esterno (AE), cioè il sistema totale ($ST =$ universo) privato del SF , essendo luogo di evoluzioni (EV) consistenti in scambi (cioè flussi) di sola energia (E) o di E e di massa (m), e per il consistere sempre i flussi di m in flussi di E è possibile descrivere completamente le EV dal punto di vista energetico ritenendole costituite da soli flussi di E . I detti flussi tra

(*) ENEA CRE-Casaccia - Roma.

SF e *AE* implicano necessariamente flussi interni agli stessi *SF* ed *AE*, coincidendo o non le rispettive forme di energia.

Per il potere essere costituite le *EV* anche da flussi di *E* cinetica (*EC*), nell'intento di ottenere la completa generalità, si ritiene necessario definire un *SF* come costituito da un volume (*v*) euleriano inerziale (*VE*), cioè da un *v* immobile in (*O, R'*), poichè se il *SF* non è tale un osservatore che appartiene al (*O, S'*) solidale al *SF* può non misurare gli stessi *EC* di uno in (*O, R'*) per il non potere percepire il primo la velocità (*W*) di trascinamento, costituendo una ulteriore e più rilevante limitazione anche l'associare il *v* di un *SF* ad una particolare *m*, per il non essere possibili in questo caso flussi di *m* e quindi i relativi flussi di *E*.

Il dovere assegnare al concetto di *SF* la detta definizione si ritiene che non è soltanto una esigenza di tipo convenzionale, ma anche essenziale, poichè in generale le grandezze connesse a tale concetto non contengono informazioni intrinseche che consentono di individuare il tipo di *SF*. Per questa necessità organica nel seguito per la dimensione volumica di un *SF* si intende sempre un *VE*, ottenendosi con tale definizione la completa generalità.

In [1] è stata introdotta una nuova formulazione quantitativa di validità generale del primo principio della termodinamica (*PPT*), basata sulla funzione di *STR* (*STR* = stato termodinamico) $HT = P \cdot V$, essendo *P* la pressione termodinamica e *V* il *v* specifico ($V = v/m$). Quindi la *HT* è riferita alla unità di *m* come tutte le grandezze estensive della termodinamica dell'equilibrio (*TDE*). Nel seguito in base alla *HT* è dedotto un modello (*MOD*) di applicabilità generale per la termomeccanica del mezzo continuo (*MC*), potendo costituire tale generalità, che è intesa come possibilità di trattare *VE* nello spazio (*O, R', t*), nei quali possono essere presenti più stati di aggregazione di diverse sostanze chimiche, e che possono essere assoggettati a qualsiasi sollecitazione termomeccanica attiva o reattiva, una sorprendente novità per la relativa semplicità applicativa del *MOD* tra i parziali o spesso molto complessi modelli attualmente necessari quando si voglia descrivere un intero fenomeno termomeccanico. Il *MOD* è costituito da un sistema di equazioni alle derivate parziali di primo ordine e secondo grado, determinato da tante equazioni in altrettante funzioni incognite, e ottenuto introducendo per il punto volumico (*PV*), oltre alla nuova formulazione del *PPT* e ad altre note equazioni di validità generale, un modello dinamico sostitutivo dell'attuale modello tensoriale, una specificazione del fondamentale modello di attrito nei fluidi, e una generalizzazione della equazione di *STR* consistente nella estensione algebrica della *P*, dovendosi in generale esprimere questa nel *MOD* per i tre stati di aggregazione, applicazione inusuale nella *TDE* dove tale *P* è soltanto positiva in quanto riferita a fluidi.

2. LA NUOVA FORMULAZIONE DEL *PPT* E LA SUA APPLICAZIONE AL *PV* SULLA QUALE È BASATO IL *MOD*

Una proprietà della analisi infinitesimale, che nel seguito sarà chiamata sinteticamente *PDI*, consiste nel fatto che una funzione continua e finita, definita in un dato spazio finito assume un unico valore finito e costante nelle zone infinitesime del primo ordine di tale spazio, essendo infinitesime e quindi di valore nullo nella dimensione finita le sue variazioni all'interno di tale zona infinitesima.

La proprietà di *MC*, che nel presente contesto è ipotizzato costituire il generico *v*, consiste nel fatto che qualsiasi altro *v* dal primo compreso, nel limite che tende a zero, cioè nel tendere al *PV* di *v* infinitesimo *dv*, contiene un punto materiale (*PM*) di *m* infinitesima *dm*, conseguendo per la *PDI* che tutte le funzioni finite riferite alla *m*, e lo stesso *v* specifico $V(R', t) = dv/dm$, sono continue nella zona a *QD* che individua un dato *MC*, in quanto assumono un valore finito e unico in tutti gli infiniti *PV* che costituiscono il *MC* ed essendo evidente la analoga continuità in *t*. Nel seguito il generico *PV* è individuato e schematizzato dal cubo di *v*

uguale a $dv = dx^*dy^*dz$, con centro di forma di coordinata R' , dovendo per la *PDI* coincidere questo nella dimensione finita con il centro di m .

2.1 Gli oggetti della *TDE*

La generica *EV* di un qualsiasi *SF* può considerarsi dovuta a gradienti di temperatura (T) e/o di P , che determinano in queste condizioni di non-equilibrio, e l'entità del non-equilibrio è dovuta alla entità di tali gradienti. Dalla osservazione fisica macroscopica risulta che un qualsiasi *SF* è sempre sede dei gradienti in oggetto e dei connessi scambi di E con il *AE* per qualsiasi entità di isolamento energetico, e che la velocità di annullamento dei detti gradienti in tale *SF* decresce nel t sempre in modo asintotico. Da ciò consegue che l'assenza di tali gradienti e quindi il completo equilibrio interno in un generico *SF* è una condizione soltanto astratta per il It infinito necessario al suo conseguimento.

Le grandezze fisiche trattate dalla *TDE* sono riferite a *STR*, consistenti nelle dette condizioni di completo equilibrio interno al *SF* stesso, con la conseguenza che le grandezze e i *SF* trattati dalla *TDE* hanno la stessa natura astratta del completo equilibrio in oggetto. In particolare la descrizione dei reali eventi energetici (flussi) è ottenuta nella *TDE* sostituendo alle reali funzioni fisiche nel generico *SF*, continue nella zona a *QD* che individua tale *SF* per la detta proprietà, i valori medi in un certo numero di particolari zone, che si distinguono temporalmente, comprese in tale *SF*, le quali nella ipotesi della omogenea distribuzione di tali valori medi al loro interno divengono sistemi termodinamici (*SM*), ed alle quali per il completo equilibrio conseguente a tale omogeneità corrispondono *STR* e le grandezze termodinamiche costituite dai detti valori medi, la cui esistenza è assicurata in generale dal noto teorema della media del calcolo integrale.

Se si considera un *SF* individuato dai generici *VE* e It , le grandezze di *STR* che lo caratterizzano sono i valori medi, nelle sue diverse zone individuabili dai diversi It compresi nel detto It , delle reali grandezze, ipotizzati omogeneamente distribuiti nei corrispondenti *SM* venendo ad avere tali oggetti della *TDE* (*SM*, *STR* e valori medi) natura istantanea cioè associata ad un t (e per la *PDI* ad un $t + dt$). Da un punto di vista sperimentale il t di un $SM(t)$, e dei connessi $STR(t)$ e valori medi, può essere l'istante medio del It nel quale avviene la misurazione delle grandezze nel *VE*, i cui valori medi sono posseduti omogeneamente dal *SM* in oggetto. Pertanto una reale *EV* di un *SF* è descrivibile nella *TDE* da una corrispondente contemporanea evoluzione termodinamica (*ET*), ottenibile da una successione di *STR* che interessino lo stesso It che definisce il *SF*.

Dalle dette esistenza dei gradienti di T e/o P ed omogeneità su cui è basata la *TDE* (in quanto le grandezze che tratta riferite peculiarmente a *STR*), consegue che un *SF* a *QD* finite, e in quanto tale sede di flussi finiti, può esistere come *SM* nella *TDE* soltanto dopo il It infinito necessario all'instaurarsi di un *STR*, dovendo essere tale It infinito anche imponendo in tale *SF* un ipotetico perfetto isolamento con il *AE* dopo il It nel quale si verificano i flussi in oggetto. Di conseguenza un *SF* con *VE* finito e $It = dt$ nel quale scambia con il *AE* una E infinitesima, deve necessitare di un It finito affinché divenga un *SM* sede di un *STR*, essendo per la *PDI* sede di *STR* e quindi *SM* un qualsiasi *SF* individuato da un dv e un dt .

2.2 La funzione *HT*

In [1] è stato argomentato l'esprimere la *HT* la intera E (*ENT*) posseduta da un *SM* di $m = 1$ nel connesso *STR*, evidenziando come il differenziale totale $d(P^*V)$ costituisca la intera variazione possibile della intera E meccanica di *STR*, nel senso della E meccanica acquisita a partire da un *STR* ad *ENT* convenzionalmente nulla, potendosi in generale considerare tale variazione come somma della variazione di una E di espansione espressa da P^*dV , e della variazione di una E

cinetica espressa da $V*dP$, essendo costituita la detta intera E meccanica di STR dalla somma di tali due forme di E . Il considerare la intera E meccanica posseduta da un SM in un dato STR come somma di una E di espansione ed una E cinetica consegue al fatto che la intera interazione meccanica tra un SF e AE è distinguibile tra flussi EC 'espliciti' (nel senso di osservabili) e 'impliciti' (nel senso di interazioni di tipo 'forza*spostamento'), e flussi di E di espansione (ES), essendo questi le particolari interazioni meccaniche caratterizzate dal non potere essere EC per la istantanea simmetria vettoriale della distribuzione della W' nel SF connessa al generico ES .

La uguaglianza $V*dP = dEC$ è stata ottenuta individuando in tale variazione, per la costanza di V (cioè il v della $m = 1$), una variazione del moto rigido di questo, comportando tale costanza la impossibilità di esprimere un dES : In particolare la P può essere espressa con uno dei sei rapporti tra le sei risultanti (F) di tutte le forze che agiscono su V nei sei versi cartesiani su corrispondenti arce (A) a questi ortogonali, essendo per il principio di D'Alembert nulle le tre risultanti nelle tre dette direzioni. Non potendo $V*dP$ esprimere un dES , deve necessariamente manifestarsi una forza di inerzia, che implica un dEC e che equilibra dinamicamente la direzione lungo la quale si manifesta il moto rigido in oggetto. Si è quindi pervenuti alla $V*dP = L*dF$ per il potersi sempre porre $V = A*L$, nella quale L è di conseguenza una lunghezza, e $P = F/A$, essendo tali F ed A (tra loro ortogonali) quelle relative al verso nel quale avviene il moto in oggetto. Introducendo quindi $W = L/It$ e $dF = dW/It$, si è pervenuti alla $V*dP = W*dW$, che esprime il dEC causato dalla dF che agisce nel moto rigido della $m = 1$ costituito da L e It , in quanto tale dF ne causa la accelerazione infinitesima dW/It .

Tale moto rigido, e le contemporanee $P*dV$ e dHT , è proprio di un contesto di TDE per l'avvenire la variazione $V*dP = dEC$, in un It finito concordemente alla coerenza infinitesimale nelle QD esposta nella sez. 2.1, e tra due condizioni di completa omogeneità e quindi tra due STR , essendo tale contesto indicato anche dalla assenza di vincoli di secondo principio della termodinamica (SPT) non essendo associata a tale flusso di E meccanica una degradazione in E termica. È a questo proposito opportuno considerare che la TDE , in quanto tratta STR , esclude la irreversibilità (IRR) di SPT , che vi può tuttavia essere introdotta per mezzo di ET che rappresentano in tale contesto le reali EV .

Dal potere esprimere il $dHT = d(P*V)$ la variazione di una intera E meccanica di STR di un SM con $m = 1$ si è identificata in generale con la HT la stessa intera E di STR (ENT), considerando il potersi descrivere, esaustivamente dal punto di vista fenomenologico, per mezzo di P e V una qualsiasi modificazione di STR che è al massimo bivalente, e considerando la indistinguibilità in ENT della E meccanica da quella termica, essendo tale indistinguibilità conseguenza della omogeneità degli STR e della equivalenza di tutte le forme di energia nella TDE , sulla quale è basato il PPT .

I $dES = P*dV$ e $dEC = V*dP$ contenuti in dHT , hanno una natura ipotetica e potenziale in quanto esprimono una possibilità estrema, concordandosi con l'essere questa funzione di STR e di PPT , nel senso che la generica reale dHT può essere costituita da dES e dEC , ma anche da flussi di altre diverse forme di E meccanica e della intera E termica di STR (intendendo questa nella stessa accezione della intera E meccanica di STR), ma non distinguendosi nella funzione in oggetto i flussi delle diverse forme di E ed in particolare quelli di E meccanica da quelli di E termica, ed essendo peraltro una parte di tale dHT sempre costituita dalla E termica da attrito.

Un ulteriore argomento per la $ENT = HT$ può ottenersi constatando che tra tutte le diverse forme di E la HT ha l'unica forma di E compatibile con la definizione di STR , cioè la E elastica (EE), essendo evidente l'avere il $V*dP = dEC$ nella TDE la sola stessa natura elastica del $P*dV$ per l'omogeneo aumento di P nel V

costante connesso a tale ipotetico dEC . Dalla stessa definizione di deformazione elastica, consistente nella possibilità che questa si annulli completamente quando cessi l'azione che la ha causata potendosi riottenere l'intera E di deformazione, consegue la completa reversibilità di tale forma di E . Il potere avere la ENT soltanto la forma elastica può risultare dalla necessaria caratteristica di reversibilità essendo riferita agli STR reversibili, ed anche perchè tale forma di E è l'unica sperimentalmente compatibile con le condizioni di omogeneità dei STR , essendo possibile constatare al contrario come i gradienti di T siano necessariamente implicati sperimentalmente nella E termica, ed analogamente quelli di P per la E cinetica, o quelli di V (e quindi di P e/o T) per le altre forme di E meccanica, escludendo il ES che ha una forma elastica. Inoltre la $ENT = HT$ può sostenersi per l'essere la EE l'unica forma di E che similmente alla ENT , come sarà specificato più oltre, ha natura soltanto astratta. Per tale astrattezza può essere particolarmente probante la notizia che in un acciaio per la sola pressione di un dito si muovono difetti reticolari puntuali e lineari ('dislocazioni'), costituendo tali moti le deformazioni non elastiche nella dimensione reticolare in solidi cristallini. Tale astrattezza sembra inevitabile anche considerando un altro caso estremo di un gas estremamente rarefatto sottoposto ad azione di compressione, nel senso che l'inevitabile attrito nemmeno in questo caso dovrebbe consentire che il gas accumuli esclusivamente come EE la detta azione meccanica o che successivamente restituisca integralmente al compressore quella da questo ricevuta, dovendosi sempre concordare con la ineluttabilità del SPT .

2.3 Il PPT per i SF reali

Il PPT esprime nella TDE il fondamentale principio di conservazione della E , il quale afferma che la E del ST è costante nel senso che essa non può essere creata o distrutta, conseguendo da ciò che la E acquisita da un SF è uguale a quella perduta dal AE e viceversa, e quindi la equivalenza e la additività delle diverse forme di E scambiate. In particolare il PPT è basato, oltre che sul concetto di flussi, cioè di E relative ad una EV (o ET) che avviene nel relativo SF (al quale può essere associato un numero finito o infinito di SM), sul concetto di ENT posseduta da un SM in un relativo STR , essendo di conseguenza la ENT una quantità soltanto astratta ed istantanea, in quanto tutte le forme di E sono realmente osservabili soltanto come flussi, cioè nelle zone finite di (O, R', t) che costituiscono i SF . I flussi di E in un SF possono essere costituiti dalle diverse forme di E che hanno entità rilevante nei casi specifici, essendo tuttavia possibile distinguerli efficacemente nelle due fondamentali forme di E termodinamica: quella termica Q e quella meccanica EM . Tale distinzione è peraltro quella adottata nella argomentazione sul SPT esposta in [1] con la quale è stata introdotta la funzione di SPT NT ('non trasformabilità in EM '), definita: $dNT = (dQ \cdot T_0/T) \cdot (1 - T_0/T)$, nella quale T_0 è la T del STR convenzionale di riferimento a minima ENT .

In generale è possibile considerare come Q , oltre alla E termica trasmessa secondo le tre fondamentali modalità (conduzione, convezione ed irraggiamento), anche la E termica potenziale di origine chimica e nucleare, qualora il SF sia sede di tali reazioni, e il EC esplicito trasformato per attrito, ed è possibile distinguere in EM , il ES , il EC esplicito, e il EC implicito dovuto alla forza di gravità atmosferica (EG), potendosi completare tale EM raggruppando nel simbolo EA i flussi degli altri EC impliciti possibili, quali quelli dovuti a campi elettrici o magnetici o alle forze della meccanica celeste, essendo tali quantità componenti il EM totale tutti EC , espliciti o impliciti, tranne il ES .

Il PPT consiste nell'uguagliare la somma dei flussi delle diverse forme di E che un SF scambia con il AE nel dato $It = t_2 - t_1$ che lo identifica, con le variazioni tra le ENT di due SM in tali istanti estremi. Tali flussi, determinando con la loro somma le variazioni della ENT non possono di conseguenza essere individualmente funzioni di STR . La nuova formulazione del PPT è basata sulla introduzione della funzione di STR $HT = P \cdot V$, in quanto con validità generale

$ENT = m*HT$, essendo quindi sostitutiva della 'E interna' U , che normalmente è definita come ENT/m in sistemi termodinamici di tipo langragiano nei quali si considera il solo ES (e quindi non nei SM sopra definiti), e della 'entalpia' H , utilizzabile in generale come ENT/m in un SM , ma per la quale in [1] sono state esposte difficoltà nella possibilità di esprimere effettivamente la ENT/m . Non si indugia in questo momento nella valutazione dell'errore che comporterebbe la inconsistenza della $ENT = m*H$, che però nelle applicazioni più note sembra essere assente o minimo, come ci si deve peraltro attendere per il da molto tempo esteso uso.

Per quanto sopra tale formulazione per un SF a QD finite, in particolare individuato da un dato $It = t2-t1$, adottando la convenzione del considerare i flussi positivi se ricevuti dal SF e viceversa, è la seguente:

$$(m(t2)*HT(t2) - m(t1)*HT(t1)) - ES(It) - EC(It) - EG(It) - EA(It) - Q(It) = 0 \quad (2.3.1)$$

essendo $HT(t) = abs(P(t)*V(t))$.

Nella (2.3.1) è stato introdotto per la HT il valore assoluto $HT = abs(P*V)$ non avendo evidentemente senso fisico un valore negativo, per la impossibilità che una ENT assuma valori negativi, ma essendo necessaria tale operazione, come sarà esposto nella sez. 5.1, nel caso generale che si trattino anche m solide nelle quali P può assumere valori negativi in quanto di trazione, non necessari nella usuale TDE , dove la P è sempre positiva e quindi di compressione in quanto riferita a fluidi.

Teoricamente i flussi nella equazione in oggetto possono essere formulati in funzione delle grandezze del AE o di quelle del SF , essendo tuttavia concretamente efficace soltanto la seconda posizione sia perchè le grandezze della ENT sono quelle del SF , sia per la ovvia impercettibilità nel AE delle variazioni delle grandezze in oggetto. Adottando quindi la seconda posizione è possibile porre:

$$\begin{aligned} Q(It) &= \text{int}(t1, t2) (m(t)*(CT(t)*dT(t) + CV(t)*dV(t))) \\ EC(It) &= \text{int}(t1, t2) (m(t)*W'(t)*dW'(t)) \\ ES(It) &= \text{int}(t1, t2) (m(t)*P(t)*dV(t)) \\ EG(It) &= \text{int}(t2, t1) (m(t)*G''*ez'*dLz(t)) \end{aligned}$$

avendo espresso con G' la accelerazione di gravità atmosferica, con Lz la quota geodetica e con $CT*dT$ e $CV*dV$, i calori sensibile e latente, intendendosi per gli stessi nomi che il primo è quello misurabile con la variazione di T ed il secondo di V .

Nella (2.3.1) e nelle precedenti espressioni dei flussi, tutte le grandezze sono i valori medi delle reali distribuzioni nei SF individuati dal VE e dal generico dt in $It = t2-t1$, ritenuti omogeneamente distribuiti nei relativi $SM(t)$. In questa posizione sono quindi grandezze termodinamiche, cioè trattate dalla TDE , tutte le grandezze, comprese quelle cinematiche e dinamiche, in quanto consistenti nei detti valori medi posti costanti nei $SM(t)$, cioè nel VE cui sono associati i $STR(t)$.

In particolare CT esprime il Q che se acquisito dalla m unitaria vi causa l'incremento unitario di T , e CV quello che se acquisito dalla m unitaria, tipicamente costituita dalla somma delle m di due stati di aggregazione termodinamicamente adiacenti, vi causa l'aumento unitario di V .

Può essere interessante notare come un $m*P*dV$ in un VE costituisca un dEM acquisito dal VE stesso, infatti esprimendo per la costanza di VE $P*d(VE/m) = -P*VE*dm/(me^2)$, dall'essere dm evidentemente discorde con dV consegue ancora una quantità positiva. Un ES è l'unico flusso EM che non può essere un EC , per

la connessa istantanea simmetria vettoriale della distribuzione di W' nel VE , coincidendo inoltre evidentemente un ES con un uguale flusso negativo di compressione e viceversa. La impossibilità di realizzare un EM costituito soltanto da un ES è dovuta alla irrealizzabilità della simmetria implicata, concordandosi con la ineluttabilità del SPT che impone una dissipazione di EC per attrito sempre connessa ad EM reali. Tale irrealizzabilità conferma la astrattezza della EE detta nella sez. 2.2, essendo un ES di natura esclusivamente elastica, e potendo quindi causare soltanto variazioni di $m^*HT = VE^*abs(P)$, a differenza degli altri flussi che possono trasformarsi anche reciprocamente a m^*HT costante. È anche possibile notare il coincidere reversibilmente e biunivocamente del m^*CV*dV con il connesso dES , essendo cioè tali E termica e meccanica di entità legate allo stesso dV in modo algebricamente e reversibilmente concorde.

2.4 L'applicazione del PPT al PV

Per il più solido fondamento ottenibile dalle precedenti conferme della nuova formulazione del PPT sembra possibile utilizzare con completa attendibilità la $ENT = m^*HT$, ed in particolare effettuare la estensione al generico SF a QD infinitesime, definito dal generico dv del MC nel generico dt , e coincidente quindi per la PDI con un SM di m infinitesima dm . Riferendo quindi tutte le grandezze della (2.3.1) a tale SM , coincidente nella dimensione volumica con il generico PV , la connessa generica e infinitesima ET è descrivibile con la:

$$dHT - (P + CV) *dV - W' *dW + G' *e_z *dLz - dEA/dm - CT*dT = 0 \quad (2.4.1)$$

Trascurando nella (2.4.1) allo scopo di semplificare la successiva esposizione formale l'addendo dEA/dm , che ha la particolarità di esprimere le interazioni energetiche del generico PV con gli altri PV non soltanto adiacenti (potendo formalmente supporre che G' sia indipendente dal AE finito del PV in oggetto), e il quale peraltro può avere una entità rilevante in un meno esteso campo di applicazione, e riprendendo nella sez. 7 l'argomento della completa generalizzazione ottenibile con la introduzione di tale dEA , è possibile nella (2.4.1) passare dai differenziali alle derivate in dt , ottenendo la:

$$dHT/dt - (P + CV)*(dV/dt) - W_x*(dW_x/dt) - W_y*(dW_y/dt) - W_z*(dW_z/dt + G) - CT*(dT/dt) = 0 \quad (2.4.2)$$

nella quale come nel seguito non si distinguono simbolicamente le derivate parziali per la facile individuazione di tale natura, e i diversi addendi, esprimono funzioni e funzioni derivate nello spazio (O, R', t) .

La (2.4.2) costituisce una importante espressione della nuova formulazione del PPT, poichè è riferita ai generici PV e dt , trattati nella accezione generale di SM , contenendo funzioni dello spazio (O, R', t) al quale in generale appartiene un qualsiasi MC , e potendosi di conseguenza applicare tale equazione della TDE con validità del tutto generale al MC stesso.

Nelle successive sezioni sono individuate le ulteriori equazioni indipendenti del MOD, che costituiscono complessivamente un sistema determinato in quanto di tante equazioni in altrettante funzioni incognite, condizione che ne rende matematicamente possibile la soluzione simultanea, essendo possibile ottenere subito una ulteriore equazione di tale sistema costituita dalla:

$$HT - ((P*V)e^2)e^{(1/2)} = 0 \quad (2.4.3)$$

3. L'EQUILIBRIO DINAMICO

3.1 L'attuale modello tensoriale

Nella meccanica del MC si introduce la grandezza vettoriale T' chiamata 'tensione applicata al punto superficiale (PS)', intendendo per PS la metà della superfi-

cie del *PV* individuata dal piano normale alla *T'*. La *T'* nel generico *PS* esprime la forza che attraverso il *PS* il *MC* da una parte del piano in oggetto esplica sulla restante parte. Poichè per l'equilibrio dinamico (principio di D'Alembert) la risultante delle forze che agiscono su una data *m* deve essere nulla, trattandosi in questo caso del *PM*, ad ogni *T'* in qualsiasi direzione è associata una *T'* di uguale modulo e di verso contrario. La *T'* è concettualmente ottenuta come limite del rapporto tra la risultante delle forze applicate ad una superficie e la superficie stessa al tendere di questa al *PS*. Risulta in definitiva associata ad ogni *PV* la grandezza vettoriale tensione *T'*, che ha le dimensioni di una forza su una superficie.

È normalmente trascurata la possibilità che congiuntamente alla *T'* le due parti del *MC* scambino nel *PS* anche un analogo momento, fatto che invero sembra non dovere indurre alcuna diminuzione di attendibilità fisica assumendo per la *PDI* la *T'* un unico valore costante nel *PS*.

Le note relazioni di Cauchy esprimono le relazioni tra la *T'* e le tensioni applicate sulle tre facce ortogonali (ed a queste complanari) del cubo infinitesimo che rappresenta il *PV* con vertice comune nel *PVO* di secondo ordine che costituisce l'origine di una terna cartesiana, la quale rende concordi *dx*, *dy* e *dz* tra tale sistema nel *PV* e il (*O*, *R'*), essendo la tensione in ciascun piano decomposta in tali direzioni ortogonali, e risultando quindi in relazione la *T'* con le nove tensioni scalari che costituiscono l'ente matematico 'tensore'. Si dimostra che il tensore gode di una proprietà di simmetria per la quale le tensioni scalari che possono effettivamente essere diverse ed indipendenti si riducono da nove a sei. Le sei tensioni scalari del tensore tensione sono per l'equilibrio dinamico uguali ed opposte alle corrispondenti sei dei tre piani opposti del cubo infinitesimo esprimendo le due sestuple le due *T'* uguali ed opposte applicate al *PM*. Analogamente al tensore tensione che descrive lo stato tensionale nel *PV* è definito un tensore deformazione legato allo spostamento infinitesimo del *PV* da note relazioni e che gode di proprietà analoghe a quelle del primo. Alcune proprietà di particolare rilievo del modello di tensione-deformazione basato sui due tensori in oggetto sono le seguenti. Per qualsiasi tensore riferito al (*O*, *R'*) esiste in generale un altro sistema, le cui coordinate sono dette 'principali', nel quale sono diverse da zero soltanto le tensioni normali (tensioni principali) ai tre piani ortogonali e coincidendo le direzioni principali dei due tensori tensione e deformazione nell'ipotesi di materiale isotropo. Qualsiasi tensore tensione o deformazione può essere decomposto nella somma di un tensore di tipo 'idrostatico' (o altrimenti detto 'sferico') più un altro detto tensore 'deviatore', coincidendo le direzioni principali del tensore deviatore con quelle del tensore così decomposto. Lo stato dinamico del *PM* dotato di *m* uguale a *dm*, è individuato dalla nota equazione tensoriale indefinita di equilibrio.

3.2 Il nuovo modello dinamico

Il modello dinamico che si introduce è stato in linea di principio esposto in [1] allorchè si è posto in relazione il moto della generica *m* con un gradiente negativo di *P* nella direzione del moto. Secondo tale modello, se tra due facce complanari di uguale estensione $ds = dx \cdot dy = \dots$ del cubo infinitesimo che contiene una *dm* esiste una *dP*, dovuta alle diverse *P* dei due *PV* adiacenti nella relativa direzione ortogonale, tale *dm* è soggetta ad una forza in tale direzione, di modulo $dP \cdot ds$ e quindi ad una dW/dt esprimibile come $dP \cdot ds/dm$, soddisfacendo questa l'attesa di un valore finito per il relazionarsi *dP*, *ds* e *dm* come infinitesimi rispettivamente di ordine primo, secondo e terzo.

È quindi possibile ottenere la dW/dt nel *PV* come somma delle componenti scalari nelle tre direzioni ortogonali:

$$\begin{aligned} dW/dt &= (dW_x/dt) \cdot ex' + (dW_y/dt) \cdot ey' + (dW_z/dt) \cdot ez' = \\ &= -((dP/dx) \cdot ex' + (dP/dy) \cdot ey' + (dP/dz) \cdot ez') \cdot V = -V \cdot \text{grad}(P) \end{aligned}$$

ed ottenere le tre ulteriori equazioni scalari indipendenti del MOD:

$$dW_x/dt + (dP/dx)*V = 0 \quad (3.2.1)$$

$$dW_y/dt + (dP/dy)*V = 0 \quad (3.2.2)$$

$$dW_z/dt + (dP/dz)*V = 0 \quad (3.2.3)$$

4. LA EQUAZIONE DI CONTINUITÀ

La nota equazione indefinita di continuità nella forma eulerianamente riferita al PV, è fondata sulla costanza di V nel PV conseguente alla PDI ed attiene al principio di conservazione della m . Tale equazione, applicabile con validità generale al MC, è la seguente:

$$\begin{aligned} d(1/V)/dt + \text{div}(W'/V) &= 0 \\ d(1/V)/dt + d(W_x/V)/dx + d(W_y/V)/dy + d(W_z/V)/dz &= 0 \end{aligned} \quad (4.1)$$

La (4.1) può quindi costituire una ulteriore equazione indipendente del MOD.

5. LE EQUAZIONI DI ORIGINE SPERIMENTALE DEL MOD

In questa sezione sono individuate quattro ulteriori equazioni indipendenti del MOD, le quali, a differenza delle precedenti che sono riferite al solo concetto di MC essendo quindi valide in generale, definiscono le caratteristiche termofisiche necessarie nel MOD, diverse per ogni particolare 'sostanza' che costituisce il SF a QD finite al quale si riferisce il caso termomeccanico, intendendo in generale per 'sostanza' una o più sostanze chimiche diverse presenti in diversi stati di aggregazione con la condizione di una sufficiente omogeneità macroscopica, non avendo evidentemente il PV un significato sub-macroscopico, ma il noto significato astratto delle entità non finite.

In particolare tali relazioni definiscono per ogni sostanza, la equazione del legame P-V-T, quella del coefficiente di attrito MU, e quelle dei CT e CV. La peculiarità di tali equazioni è l'aver origine sperimentale, risultando quindi estrapolati nel MOD i valori di misure, che in quanto tali sono medie spaziali e temporali, ai valori nei PV, essendo per la PDI tali funzioni sperimentali definite dal MOD in (O, R', t) , e assumendo come le altre funzioni incognite valori puntuali ed istantanei. Tali relazioni hanno natura termodinamica nel senso che le grandezze che vi compaiono sono i valori medi ritenuti omogeneamente distribuiti nel SF sperimentale.

La determinazione matematica di tali funzioni consiste normalmente nel trasformare relazioni di tipo tabulare di origine sperimentale in funzioni analitiche, utilizzando le possibili diverse metodologie di interpolazione di dati puntuali, nel senso di singolo valore funzionale connesso al dato numero di singoli valori delle variabili indipendenti del caso, quali per esempio il noto 'metodo dei minimi quadrati'.

5.1 La relazione P-V-T

La relazione P-V-T propria di una data sostanza, di cui è un esempio fondamentale la nota equazione di STR del gas perfetto, è formalmente esprimibile:

$$ESTR(P, V, T) = 0 \quad (5.1.1)$$

La (5.1.1), che ha la nota semplice espressione nel caso degli aeriformi che si comportano come il gas perfetto (alta T e bassa P) o le altre diverse espressioni relative ai fluidi non assimilabili a quello, nel MOD è insolitamente applicata anche ai solidi.

È necessario considerare una sostanziale diversità nella relazione (5.1.1) tra fluidi

e solidi, poichè gli aeriformi per il naturale tendere ad occupare l'intero v disponibile esercitano sul AE soltanto una P con forza risultante diretta verso di questo, cioè la sola P di compressione (che è la usuale P termodinamica), invece i solidi possono manifestare sul AE oltre che una P di compressione, anche una P di trazione, cioè con forza risultante diretta verso la propria m . Tali nature della P sono naturalmente presenti oltre che alla interfaccia con il AE anche all'interno della m e dello stesso AE . Anche i liquidi come gli aeriformi possono manifestare soltanto P di compressione, infatti se si sottopone a 'trazione' una m liquida si ottiene il risultato di generare vapore essendo tale P di trazione uguale alla ' P di saturazione', ma non potendosi, per l'intervento della fase aeriforme, considerare propriamente tale P una trazione esercitata dal liquido.

Nel caso dei solidi dove si manifestano ambedue le nature della P è necessario assegnare a queste diversi segni algebrici, ed essendo la usuale P termodinamica positiva e di compressione, nel MOD comprensivo dei tre strati di aggregazione è necessario assegnare valore negativo alla P di trazione, essendo tale posizione compatibile con il modello dinamico della sez. 3.2, e non comportando ulteriori inconvenienti teorici nella determinazione della (5.1.1). La consistenza della introduzione di una P negativa può essere evidenziata constatando come le stesse variazioni in valore assoluto dei due tipi di P comportino attendibilmente la stessa variazione di m^*HT . Se infatti come asserito nella sez. 1 nella TDE è necessario definire la dimensione volumica di un SM come un VE , in tale SM si ha istantaneamente $m^*HT = VE \cdot abs(P)$, evidenziandosi come ad uguali variazioni di $abs(P)$ corrispondano identiche variazioni di m^*HT in trazione e in compressione.

Teoricamente le deformazioni del MC sono distinte in due fondamentali categorie: quelle elastiche e quelle permanenti, nel senso che al cessare della azione che le ha causate nel primo caso si ripristina integralmente lo stato geometrico iniziale e nel secondo caso si permane in uno stato geometrico diverso dall'iniziale, chiamandosi questo plastico quando si ignora la variabile temporale e viscoso quando la si considera, essendo inoltre distinguibili i due tipi di deformazione per l'avvenire il primo con variazione di V ed il secondo a V costante. In realtà le deformazioni puramente elastiche sono tali soltanto in una scala spaziale macroscopica, me dia e di natura convenzionale, essendo presenti in tutte le deformazioni reali entrambi i tipi di deformazione anche per sollecitazioni di entità minima, ed essendo in particolare imposta dal SPT una frazione di deformazione viscosa in ogni deformazione reale per l'essere la deformazione elastica per definizione completamente reversibile, e quella completamente irreversibile, trasformandosi in Q da attrito l'intera E di deformazione.

Le tensioni e deformazioni che compaiono nella (5.1.1) del MOD , per la stessa natura delle P e V che le esprimono, sono tensorialmente definibili di tipo sferico o idraulico. La individuazione di una relazione sperimentale $P-V-T$ nel caso di trazione è a rigore pressochè impossibile: la stessa fondamentale caratterizzazione per mezzo di trazione monoassiale elastica (con minima strizione) a fronte di tale posizione convenzionale in realtà induce nel provino uno stato di tensione-deformazione di tipo triassiale, essendo al contrario relativamente semplice, nella relativa ipotesi di omogeneità, ottenere la relazione in oggetto nel caso di compressione, come si può intuire dalla stessa definizione che usa il termine 'idrostatico'. Tuttavia come nel modello tensoriale si estrapola sovente con sufficiente attendibilità il comportamento a trazione monoassiale alla compressione monoassiale, anche nel MOD sembra possibile la analoga estrapolazione che consente di simmetrizzare la (5.1.1) dai soli relativamente facili dati sperimentali di compressione. Però alla P di trazione è peculiarmente associato il particolare tipo di soluzione di continuità costituito dalla rottura, quando in un PV la P diminuisca oltre un minimo caratteristico del dato solido, essendo impossibile una analoga rottura per compressione, poichè in generale la massima P di compressione è concettualmente un limite di natura sperimentale e non una caratteristica della particolare sostanza, essendo quindi inevitabilmente necessarie delle approssimazioni nell'in-

cludere lo stato di rottura nella (5.1.1) quando la possibile estensione delle variabili influenti del MOD lo renda necessario. Il conseguimento di uno stato di rottura, che consiste nella sostituzione nel PV di una sostanza solida con una in generale fluida, pone nel MOD la sola detta difficoltà di natura sperimentale per la necessità di pervenire in tale stato nella (5.1.1), potendo questo essere trattato con lo stesso procedimento indicato nella sez. 6 per la generica sostituzione di sostanza.

5.2 Il modello di attrito ed il coefficiente MU

L'attrito dal punto di vista dinamico di distinte m solide in ambiente fluido è schematizzato come una forza risultante (FA) che giace sulla superficie di contatto dove due m si muovono con W relativa WR , essendo dovuto tale contatto superficiale ad una forza risultante normale alla detta superficie, ed essendo la FA , nel senso dell'equilibrio dinamico di una m , di stessa direzione e verso opposto rispetto la componente della W assoluta della m in oggetto. La caratteristica peculiare delle forze di attrito è quella di generare Q (QA) come trasformazione di una quota delle EC delle m a contatto, essendo $QA = FA*WR*It$, nella quale le FA e WR sono i valori medi in It .

Nel MC l'attrito è chiamato anche viscosità e nel caso estremo di moto 'laminare', quando la W' varia linearmente in un'unica direzione, l'attrito in un PV si manifesta tra le due parti separate da un piano a dWR' costante passante centralmente per il PV stesso. Tale attrito è espresso come tensione TA , che è la FA attiva nel PV, ponendone il valore uguale al prodotto di un coefficiente di attrito MU per la derivata della W' rispetto la direzione n ad essa normale, cioè trascurando l'evidente aspetto vettoriale: $TA = MU*(dW/dn)$, nella quale $dW = dWR$.

Si ritiene possibile estendere tale modello laminare al moto generale del MOD, senza alcuna limitazione nella descrizione matematica del fenomeno fisico in oggetto, decomponendo l'attrito nel PV secondo i tre piani ortogonali passanti per il suo centro di forma, nel senso che le sei dWR componenti, che giacciono a coppie ortogonali in ognuno dei tre piani, causano individualmente attrito sul piano cartesiano al quale è parallela la data dWR e normale la dWR che fa coppia complanare con questa, risultando quindi esprimibile il dQA che si manifesta nel PV e nel dt come somma dei seguenti sei contributi:

$$dQA - MU*((dWx/dy)e_2 + (dWx/dz)e_2 + (dWy/dz)(e_2 + (dWy/dx)e_2 + (dWz/dx)e_2 + (dWz/dy)e_2)*dx*dy*dz*dt = 0$$

essendo tale decomposizione fondata sulla additività del Q e sulla decomponibilità vettoriale delle TA' e dWR' .

Allo scopo di introdurre il fenomeno dell'attrito nel MOD è possibile ritenere che il $dm*(CT*dT + CV*dV)$ che complessivamente il PV riceve nell'intervallo dt come si ha dalla (2.4.2), sia costituito dalla somma di due quantità una delle quali è il dQA :

$$dm*(CT*dT + CV*dV) - (dQ_1 + dQA) = 0$$

ottenendo lo scopo in oggetto, poichè con riferimento a funzioni del MOD in (O,R',t) è possibile ottenere le:

$$QA - MU*((dWx/dy)e_2 + (dWx/dz)e_2 + (dWy/dz)e_2 + (dWy/dx)e_2 + (dWz/dx)e_2 + (dWz/dy)e_2) = 0 \quad (5.2.1)$$

$$(CT*(dT/dt) + CV*(dV/dt))/V - (Q_1 + QA) = 0 \quad (5.2.2)$$

e quindi aggiungendo le (5.2.1) e (5.2.2), e la funzione sperimentale che descrive il coefficiente di attrito MU in funzione delle grandezze influenti del MOD:

$$MU(P, V, W \dots) = 0 \quad (5.2.3)$$

si introducono in questo le altrettante funzioni incognite $Q1$, QA e MU .

Il MU è usualmente riferito e determinato per fluidi tuttavia si ritiene che la sua estensione ai solidi nel MOD non comporti rilevanti complicazioni sperimentali, essendo la determinazione sperimentale di tale funzione conseguibile in questi con la relativamente semplice cinematica di 'taglio puro', coincidente con la determinazione della analoga grandezza dell'attuale modello tensoriale.

5.3 I calori specifici CT e CV

I CT e CV che nella dimensione finita dipendono dalla particolare EV , nel MOD sono anche loro espressi come funzioni di STR . Per la PDI è possibile esprimere tali calori specifici in relazione a qualsiasi singola EV , o come media di un qualsiasi numero di EV diverse.

Tali due ulteriori equazioni indipendenti del MOD di origine sperimentale che esprimono il CT e il CV sono esprimibili formalmente:

$$CT(P, V, T) = 0 \quad (5.3.1)$$

$$e$$

$$CV(P, V, T) = 0 \quad (5.3.2)$$

6. IL SISTEMA DI EQUAZIONI CHE COSTITUISCE IL MOD PER UNA SOSTANZA, ALCUNI ASPETTI FISICI NOTEVOLI E LA GENERALIZZAZIONE AL CASO DI PIÙ SOSTANZE NEL SF

Dalle equazioni indipendenti ottenute nelle precedenti sezioni è possibile ottenere complessivamente un sistema alle derivate parziali, di primo ordine e secondo grado in quanto il massimo ordine di derivazione è uno ed è due la potenza alla quale compare la derivata di ordine massimo, di dodici equazioni scalari nelle altrettante funzioni incognite: HT , P , V , CT , CV , T , Wx , Wy , Wz , MU , $Q1$, QA , costituendo tale sistema il MOD per una particolare sostanza, essendo in particolare riferite a tale sostanza le quattro equazioni sperimentali. Riassumendo quindi tali equazioni il sistema che costituisce il MOD è il seguente:

$$1) \frac{dHT}{dt} - (P + CV) \left(\frac{dV}{dt} \right) - Wx \left(\frac{dWx}{dt} \right) - Wy \left(\frac{dWy}{dt} \right) - Wz \left(\frac{dWz}{dt} + G \right) - CT \left(\frac{dT}{dt} \right) = 0 \quad (2.4.2)$$

$$2) HT - ((P \cdot V) e^2) e^{1/2} = 0 \quad (2.4.3)$$

$$3) \frac{dWx}{dt} + \left(\frac{dP}{dx} \right) \cdot V = 0 \quad (3.2.1)$$

$$4) \frac{dWy}{dt} + \left(\frac{dP}{dy} \right) \cdot V = 0 \quad (3.2.2)$$

$$5) \frac{dWz}{dt} + \left(\frac{dP}{dz} \right) \cdot V = 0 \quad (3.2.3)$$

$$6) \frac{d(1/V)}{dt} + \frac{d(Wx/V)}{dx} + \frac{d(Wy/V)}{dy} + \frac{d(Wz/V)}{dz} = 0 \quad (4.1)$$

$$7) ESTR(P, V, T) = 0 \quad (5.1.1)$$

$$8) QA - MU \cdot \left(\left(\frac{dWx}{dy} \right) e^2 + \left(\frac{dWx}{dz} \right) e^2 + \left(\frac{dWy}{dz} \right) e^2 + \left(\frac{dWy}{dx} \right) e^2 + \left(\frac{dWz}{dx} \right) e^2 + \left(\frac{dWz}{dy} \right) e^2 \right) = 0 \quad (5.2.1)$$

$$9) \left(CT \left(\frac{dT}{dt} \right) + CV \left(\frac{dV}{dt} \right) \right) / V - (Q1 + QA) = 0 \quad (5.2.2)$$

$$10) MU(P, V, W, \dots) = 0 \quad (5.2.3)$$

$$11) CT(P, V, T) = 0 \quad (5.3.1)$$

$$12) CV(P, V, T) = 0 \quad (5.3.2)$$

Il non aver introdotto la accelerazione ha consentito di ridurre il numero di equazioni non comportando ovviamente ciò diminuzione di informazioni per la possibilità di determinare tale grandezza 'a posteriori' indipendentemente dal sistema simultaneo con la nota relazione differenziale della cinematica.

Può essere notevole la assoluta esattezza del MOD nell'ipotesi di MC , a meno ovviamente della verità fisica delle quattro equazioni sperimentali, a differenza

per esempio del modello tensoriale basilarmente utilizzato in termomeccanica, nel quale le note relazioni che legano il tensore deformazione agli spostamenti sono espresse in modo non assolutamente esatto allo scopo di semplificare un esteso campo di applicazione.

Il MOD definisce fisicamente una data sostanza con le sole quattro funzioni P^*V , MU , CT e CV . La assenza del modulo di elasticità normale (o di Young) e del modulo di Poisson, o di equivalenti altre due grandezze che descrivono i comportamenti normale e trasversale, è una conseguenza dei nuovi modelli dinamico e di attrito, che sostituiscono l'attuale modello tensoriale.

È particolarmente notevole la assenza delle consuete grandezze che caratterizzano sperimentalmente la conduzione e la convezione, evidenziandosi una rilevante semplificazione nella implementazione del MOD rispetto gli attuali modelli termici, ed una conferma della sua inconsueta generalità, essendo a tale proposito notevole anche l'assenza di informazioni sperimentali specifiche in relazione alla E superficiale. La assenza di informazioni sperimentali sulla trasmissione di calore per irraggiamento da onde elettromagnetiche o pressorie è dovuta all'essere connesse al dEA della (2.4.1), potendo essere trattate le seconde, escludendo la loro considerazione in questo, con l'adeguata riduzione di scala. Può inoltre essere interessante constatare come a differenza dell'attuale contesto 'statico' nei solidi, nel quale l'aspetto termico è considerato o indipendentemente da quello meccanico, trattandosi il solo aspetto di conduzione termica, o per l'ulteriore conseguenza meccanica rispetto le azioni descritte da grandezze meccaniche, nel MOD si hanno ruoli di reciproche cause ed effetti, nel senso del dipendere sempre l'aspetto termico da quello meccanico simultaneamente alla dipendenza inversa.

In [1] è stato indicato che i due fondamentali fenomeni della IRR imposta dal SPT sono costituiti dalla inevitabile trasformazione in Q per attrito di una parte del generico EM reale, essendo sempre necessaria per questo WR , e dalla diminuzione della T alla quale si ottiene la disponibilità di un Q , sempre necessaria nei flussi termici reali. Nel MOD compare esplicitamente soltanto il primo di tali fenomeni di SPT, cioè l'attrito per WR che causa il dQA espresso dalla (5.2.1), il quale rappresenta nella (2.4.2) una degradazione di EC , dovendo tuttavia essere presente anche il secondo fenomeno, poichè, oltre a tale IRR dovuta come detto nella sez. 2.3 alla impossibilità (in linea di principio ed a meno delle approssimazioni fisiche o numeriche) di realizzarsi EV con $dWR = 0$ nel PV e quindi $dQA = 0$, deve anche essere presente la IRR dovuta a diminuzione di trasformabilità di Q in EM . Tale secondo fenomeno è come detto relativo alla diversa T alla quale un Q è disponibile in seguito ad un flusso, e può essere individuato considerando il generico $dQ = dm^*(CT*dT + CV*dV)$ scambiato dal PV , ed in particolare considerando come l'intera IRR connessa a tale scambio sia dovuta al solo primo addendo essendo il secondo una quantità completamente reversibile. Questa reversibilità consegue all'essere reversibilmente vincolate al solo dES la acquisizione o cessione di un $CV*dV$, potendosi quindi riottenere in una data $m1$ un $CV*dV$, precedentemente acquisito in una $m2$ a T costante in questa e diminuzione di T nella prima, alla stessa T iniziale, non alterandosi il ST nel senso del SPT. La reversibilità in oggetto è anche propria della possibile trasformazione tra $CV*dV$ e il $CT*dT$ in una stessa m . È invece evidentemente inevitabile la IRR connessa alla acquisizione o cessione di un $CT*dT$ in assenza di un uguale ed inverso $CV*dV$, per la necessità di gradienti spaziali di T negativi.

Dal dovere essere tale reversibilità soltanto ipotetica, analogamente alla irrealizzabilità di un dEM costituito da solo dES , consegue che non sono possibili trasformazioni reali nelle quali un SF acquisisca o ceda un Q con l'unico risultato di variare il suo V , ammettendosi usualmente il contrario con giusta approssimazione tecnica in alcune trasformazioni di stato di aggregazione, ma dovendo in realtà variare anche la T , implicandosi un ruolo del CT . A questo proposito è possibile considerare il caso estremo di una piastra in atmosfera sulla quale bolle un liqui-

do e di un *VE* che comprende tale stato bifase: in tale caso sono normalmente considerate costanti sia la *T* che ovviamente la *P* atmosferica alle quali avviene la trasformazione, da cui conseguirebbe una reale acquisizione di *Q* non sottoposta al *SPT*, potendosi però evitare la assurdit ammettendo un contributo all'aumento nel *t* della *P* del *ST*, quantunque ovviamente impercettibile, e quindi dovendosi verificare una *T* crescente nel *VE* anche se in modo analogamente impercettibile. Pu essere interessante notare che tale numero di *P* concorda con l'esistere soltanto quantit finite nella realt sensibile, dovendo essere finito lo stesso *ST*.

Per quanto sopra sembra possibile dedurre che il secondo fenomeno di *IRR* sia introdotto nel *MOD* dal *CT*, che ha sempre un ruolo per la detta impossibilit di acquisire un *dQ* a $dT = 0$, poich per un dato *dQ* acquisito un maggiore *CT* comporta minori *dT* e $CV \cdot dV$. Avendo individuato nel *CT* ci che introduce nel *MOD* il secondo fenomeno di *IRR*, sembra possibile la importante conseguenza di validit generale, consistente nella individuazione nel solo attrito della intera *IRR* di *SPT*. Infatti se si considera la determinazione sperimentale di *CT* come *Q* che comporta l'aumento unitario di *T* nella *m* unitaria  possibile esprimere $CT = Q - CV \cdot (V2 - V1)$, potendosi ammettere, in tale contesto medio e convenzionalmente omogeneo, che un maggiore *CT* possa essere dovuto soltanto ad un maggiore attrito diffusamente attivo nella *m* in oggetto, che impedisce un maggiore $CV \cdot (V2 - V1)$ in quanto impedisce il maggiore *ES* biunivocamente connesso.

Possibili conferme dell'attrito come unica causa di *SPT* e del doversi avere *IRR* anche nei casi estremi quali i due esposti nella sez. 2.2, non sembrano ottenibili dal modello di trasformazione $EC \rightarrow QA$ della sez. 5.2 valido per il *MC*, rendendosi necessaria una scala sub-macroscopica assente nel presente contesto.

Un aspetto importante della detta generalit del *MOD*  il qualsiasi numero di sostanze diverse contemporaneamente o successivamente presenti nel *VE*, essendo a tale scopo necessario introdurre per ogni sostanza le quattro equazioni indipendenti di origine sperimentale che la definisce fisicamente, potendosi ammettere la identificazione di un qualsiasi numero di sostanze con le quattro grandezze in oggetto, nel senso della attendibile impossibilit che due o pi tra esse abbiano gli stessi valori di tutte e quattro tali grandezze in corrispondenza degli stessi valori delle grandezze influenti del *MOD*. La presenza di pi sostanze pu essere trattata nel *MOD* con i seguenti due metodi, uno di applicabilit limitata da una particolare condizione ed il secondo di applicabilit generale.

Nel primo caso ponendo nelle quattro equazioni del sistema *P*V*, *MU*, *CT* e *CV* come somma delle corrispondenti espressioni di tutte le sostanze, con la condizione che queste abbiano una forma tale da assumere valore nullo al di fuori dello spazio delle variabili indipendenti che le esprimono e nel quale si ha senso fisico nel *MOD*,  possibile ottenere la diversificazione in oggetto dalla detta impossibilit che allo stesso spazio in oggetto corrispondano pi dell'unico valore di una sostanza per ognuna delle quattro funzioni sperimentali, e dalla congruenza del *MOD* stesso, essendo questo costituito da un sistema di equazioni ancora determinato, ed in particolare per l'essere le stesse quattro grandezze che costituiscono le variabili indipendenti nelle equazioni sperimentali, esse stesse funzioni incognite di tale sistema simultaneo. In tale metodo quindi sono necessarie soltanto dodici equazioni nelle altrettante funzioni incognite, come se si trattasse di un'unica sostanza.

Il secondo metodo consiste nel costituire un sistema complessivo di equazioni trattando indipendentemente ogni sostanza e quindi nell'imporre per ognuna di esse tutte le dodici equazioni del *MOD*, in tal modo si ottiene un ulteriore sistema di dodici equazioni in altrettante funzioni incognite per ogni ulteriore sostanza presente nel *SF*, ottenendosi ancora un sistema che complessivamente ha tante equazioni indipendenti in altrettante incognite, e dovendo per tale congruenza in

ogni *PV* assumere valore non nullo soltanto le eventuali non nulle tra le dodici funzioni dell'unica sostanza che può essere presente nel *PV* in oggetto, coerentemente con il potere essere matematicamente presente in un *PV* un'unica sostanza. Questo comporta rispetto al primo una maggiore complessità per il maggior numero di equazioni del sistema da risolvere simultaneamente, ma una diminuzione di complessità che sembra di maggiore efficacia per il fatto che le quattro funzioni sperimentali non devono assumere valori nulli al di fuori dello spazio che ha senso fisico delle variabili da cui dipendono, comportando tali annullamenti funzioni di maggiore complessità in relazione alla loro determinazione e alla maggiore complessità del *MOD*, per il comparirvi un maggior numero di potenze di grado superiore.

In entrambi i metodi si pone il problema fisico per il quale le interfacce spaziali e temporali tra sostanze diverse occupano in realtà una zona a *QD* finite nella quale la concentrazione di una data sostanza varia con la distanza dalla zona interamente occupata dalla sostanza in oggetto, potendo risultare inadeguato un modello fisico che si adotta per un dato fenomeno reale per la eccessiva discontinuità delle derivate delle funzioni del *MOD* tra due *PV* adiacenti o tra due *t* adiacenti nello stesso *PV*, nei quali siano presenti due sostanze diverse. Tale problema, che come detto può sussistere soltanto in relazione alla necessità di una più aderente modellizzazione fisica di un dato fenomeno reale, non pone limiti alla generalità del *MOD*, per la possibilità di interfacce tra sostanze diverse di qualsiasi forma nelle *QD*, ottenibili approssimando a piacere la continuità in oggetto con l'introduzione di un adeguato numero di ulteriori sostanze diverse intermedie attraverso le quali le quattro funzioni sperimentali assumano valori tali da assicurare la voluta continuità.

7. LE INTERAZIONI TRA IL *PV* ED IL SUO *AE* FINITO

Nella trattazione con la quale è stato costituito il sistema di equazioni è stato ammesso che il generico *PV* interagisca soltanto con i sei *PV* adiacenti, avendo supposto formalmente che la *G'* sia una proprietà del *PV* stesso. È tuttavia possibile ottenere la completa generalità del sistema sommando nella (2.4.2) gli ulteriori flussi *dEM* e *dQ*, previsti nell'addendo *dEA* della (2.4.1), trascurando del tutto lecitamente le reciproche azioni che il *PV* applica a distanza al suo *AE* finito per l'essere queste infinitesime.

Il *dEA* è quindi in generale costituito dai *dEC* impliciti dovuti a campi gravitazionali, elettrici e magnetici e dal *dQ* dovuto ad irraggiamento da onde elettromagnetiche e pressorie.

Per tale generalizzazione è necessario che, affinché si ottenga ancora tante incognite in altrettante equazioni, inducendo gli ulteriori flussi nel *dEA* ulteriori funzioni incognite nella (2.4.2), tali funzioni siano espresse da ulteriori equazioni indipendenti da aggiungere al sistema, essendo queste in generale di natura integrale, in quanto dovute a quantità distribuite nel *AE* finito del *PV*. A questo proposito è possibile notare, allo scopo di esprimere matematicamente le ulteriori funzioni in oggetto, costituite da forze applicate da un insieme di enti esterni al *PV* o da analoghe entità termiche, che queste, in quanto grandezze vettoriali, possono essere sostituite dalla loro risultante esplicita dal loro centro di simmetria, quale per esempio il centro di *m* nel caso delle forze celesti.

8. LE CONDIZIONI AL CONTORNO

La soluzione integrale di un qualsiasi problema differenziale definito in uno spazio ad *N* dimensioni, che in generale può essere costituito da una sola equazione o da un sistema, per lo stesso concetto differenziale, richiede la conoscenza di condizioni 'al contorno' o altrimenti dette 'iniziali', consistenti nella imposizione del valore della (o delle nel caso di un sistema) funzione incognita e di tutte le deri-

rata alla intrinseca possibilità di applicazione al *MOD* del M.E.F. ed alle limitazioni che imporrebbe tale metodo alla detta generalità del *MOD* stesso.

Data la natura del presente lavoro anche per il M.D.F. non si dispone di informazioni mirate e complete sembrando tuttavia possibili le seguenti considerazioni.

I M.D.F. sono in generale applicabili a qualsiasi tipo di problema differenziale matematicamente determinato e possono essere di diversa complessità computazionale nei casi che le derivate siano approssimate da semplici differenze o dalle note formule di derivazione di maggiore esattezza che utilizzano potenze superiori.

Un qualsiasi problema di elaborazione numerica deve fronteggiare due limiti nelle risorse disponibili: il tempo di elaborazione e la occupazione di memoria, quindi, per una data attendibilità della soluzione, in linea di principio è possibile adottare M.D.F. di maggiore complessità con un minor numero di nodi e viceversa, ponendosi quindi il problema del compromesso ottimale che minimizzi la utilizzazione delle complessive risorse di elaborazione.

La particolare caratteristica del *MOD* di trattare i singoli *PV* in *dt* come *SM* consente oltre alla applicazione sopradetta del M.D.F. di natura esclusivamente matematica, quella basata sulla approssimazione fisica di sostituire a tale numero infinito di *SM*, un numero finito di *SM* coincidenti con altrettanti elementi finiti a *QD* finite.

In questa possibile applicazione, ai consueti valori puntuali ed istantanei che costituiscono gli inputs come condizioni al contorno devono essere sostituiti i corrispondenti valori medi negli elementi finiti tridimensionali che costituiscono lo spazio al contorno. Si ritiene che questa peculiare applicabilità del M.D.F. al *MOD* può aumentarne in modo notevole le potenzialità, per il fatto che a parità di risorse di calcolo fornisce informazioni medie su *v* ed *It* finiti invece delle consuete informazioni puntuali, cioè relative ai *PV* infinitesimi ed istantanei, essendo possibile da queste ottenere le precedenti soltanto adottando ulteriori ipotesi sull'andamento delle funzioni tra i nodi e negli *It* (del tipo di quelle che definiscono le funzioni di forma nei M.E.F.) e quindi introducendo un ulteriore errore nella determinazione dei valori medi volumici delle funzioni incognite, che costituiscono in definitiva le informazioni effettivamente cercate nelle applicazioni. La possibilità in oggetto sembra però inapplicabile quando si trattino più sostanze diverse non avendo senso fisico le informazioni medie e verificandosi al contempo una intrinseca indeterminazione matematica, per il potersi avere nel singolo *SM* finito il numero infinito di ulteriori sostanze diverse contemporaneamente presenti nel *SM*.

Nei due casi sembra possibile distinguere due metodi, uno dei quali può consentire una importante semplificazione numerica. Il primo metodo è quello di risolvere simultaneamente l'unico sistema ottenibile esprimendo per ogni nodo (o elemento volumico finito) e per ogni istante, escludendo evidentemente quelli al contorno, le dodici equazioni che legano le altrettante funzioni incognite nel nodo con quelle negli otto versi delle *QD*.

Il secondo metodo consiste nel risolvere successivamente i diversi sistemi simultanei che si ottengono procedendo, in modo ovviamente discreto, nella dimensione con estensione infinitesima nello spazio tridimensionale al contorno. Il notevole vantaggio numerico possibile con questo metodo consegue al dovere risolvere semplici sistemi lineari, nel caso che si utilizzino le differenze finite che non introducono potenze maggiori di uno, e nel caso che lo spazio tridimensionale al contorno sia costituito dal *VE* nel dato *t*, oppure in generale quando si approssimino i quadrati nella (5.2.1) con la potenza unitaria eventualmente compensando tale approssimazione con una modifica della (5.2.3), potendosi quindi utilizzare per tali sistemi lineari i noti metodi esatti quali quello di Gauss. Tale linearizzazione

comporta una minore aderenza al SF dovuta alle dette differenze finite ed eventuale approssimazione nella (5.2.1), ed una minore coerenza interna per la non completa simultaneità, che si evidenzia in particolare nel dovere ipotizzare per i valori delle funzioni delle quali gli incrementi non costituiscono le incognite, i valori noti nello spazio tridimensionale a partire dal quale avviene la successiva simultaneizzazione. Tuttavia tale possibilità di trattare sistemi lineari rende disponibile, a parità di complessivo onere di elaborazione, una più fine discretizzazione con la conseguente più aderente modellizzazione discreta del dato SF , ed in definitiva la possibilità di un minore errore complessivo. È possibile a questo proposito considerare le attuali difficoltà dei problemi idraulici e termoidraulici con fluido incompressibile o quelli gasdinamici e ondulatori a fluido compressibile, quelli di stabilità strutturale, quelli elasto-plastici o elasto-viscosi, quelli di meccanica della frattura fondamentali nella valutazione dei rischi connessi alla affidabilità strutturale di opere civili ed industriali, e via discorrendo delle numerose scienze basate sul modello di MC , a fronte delle possibili attendibilità della soluzione e semplicità numerica ottenibili con la linearizzazione in oggetto, conseguendo in definitiva tale maggiore potenzialità numerica alla possibilità di utilizzare i metodi esatti quali quello di Gauss, per il potersi prevedere particolarmente rara la necessità di ricorrere ai noti metodi a questi alternativi detti 'iterativi', in generale di minore efficacia, che si verificherebbe soltanto nel caso di debole determinazione (determinante della matrice prossimo a zero), essendo attualmente diffusamente disponibile la mantissa di sedici o più cifre.

10. CONCLUSIONI

Nel presente lavoro è stata circostanziata una connessione di validità generale tra la TDE e i reali fenomeni fisici, secondo la quale questi sono descrivibili senza limitazioni di natura concettuale alla analiticità ed alla attendibilità applicativa. Su tale base e adducendo ulteriori argomenti a sostegno della nuova formulazione del PPT introdotta in [1], questa è stata espressa per il generico MC , definendo il MOD per mezzo delle altre relazioni esposte ed ottenendo il sistema di equazioni determinato dalle altrettante funzioni incognite, che ha la eccezionale caratteristica di poter descrivere esaustivamente i fenomeni termomeccanici nel generico SF , nel senso del non sussistere vincoli intrinseci implicati da approssimazioni nella concezione generale, ma soltanto gli onnipresenti vincoli economici. Infatti la sorprendente generalità in oggetto è limitata dal solo aspetto economico, consistente, oltre che nei costi di modellizzazione fisica, negli eventuali costi di sperimentazione e di elaborazione connessi alla determinazione della adeguata forma matematica per le quattro equazioni sperimentali necessarie per ogni sostanza e nei costi di risoluzione discreta del sistema di equazioni alle derivate parziali. È tuttavia possibile constatare come l'onere del MOD in un esteso campo di necessità applicative si possa attendibilmente ridurre con forme matematiche sperimentali molto semplici, trattandosi un'unica sostanza con limitate estensioni degli intervalli di variazione delle grandezze del MOD influenti, circostanza che consente la detta possibilità, che sembra di grande importanza, di discretizzare un SS con un adeguato numero di SM a QD finite, e potendosi inoltre ottenere la semplificazione della detta linearizzazione del M.D.F.

La attuale prospettiva è di realizzare un software basato sul MOD , il quale, nel contesto dei diffusi pre e post processors che generano le coordinate spaziali e descrivono graficamente i fenomeni fisici calcolati, consenta, nella progressiva evidenziazione di specifici problemi applicativi e con una attuazione modulare, di conseguire la più estesa possibilità di utilizzazione conseguente alle diverse possibilità fisiche e numeriche.

BIBLIOGRAFIA

- [1] È proposta la possibilità di nuove formulazioni quantitative del primo e secondo principio, (24.6.92) 47.mo Congresso Nazionale A.T.I., Parma 15.18 set., 1992.